

O'ZBEKISTONDA INTERNET-MARKETING STRATEGIYASI VA RIVOJLANISH METODLARI

Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna¹, Normuxametov Dilmurod Faxriddin o'g'li²,
Abdikarimov Nazirbek Odil o'g'li³

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
assistenti,

^{2,3}Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054183>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning yo'nalishlaridan biri bo'lmish internet-marketing sohasini rivojlantirish yuzasidan fikr va mulohazalar yuritiladi. Raqamli iqtisodiyot shuningdek, internet-marketing tushunchasi O'zbekistonga asta-sekinlik bilan rivojlanib o'z kuchini ko'rsatayotganligini misol qilib olishimiz mumkin. Internet-marketing sohasi odamlarga qulayliklari va bir qatorda qo'shib beradigan imkoniyatlari bilan taqdim etildi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, internet-marketing, internet-marketing strategiyalari, internet marketing metodlari.

Аннотация. В данной статье собраны мысли и мнения по поводу развития интернет-маркетинга, который является одним из направлений цифровой экономики. В качестве примера можно привести то, что цифровая экономика, а также концепция интернет-маркетинга постепенно развивается и показывает свою силу в Узбекистане. Сфера интернет-маркетинга представлена людям с удобством и, кроме того, возможностями.

Ключевые слова: цифровая экономика, интернет, маркетинг, интернет-маркетинг, стратегии интернет-маркетинга, методы интернет-маркетинга.

Abstract. This article contains thoughts and opinions on the development of Internet marketing, which is one of the directions of the digital economy. We can take as an example that the digital economy, as well as the concept of Internet marketing, is gradually developing and showing its strength in Uzbekistan. The field of Internet marketing has been presented to people with convenience and, in addition, opportunities.

Keywords: digital economy, internet, marketing, internet marketing, internet marketing strategies, internet marketing methods.

Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab internet tarmoqlari shiddat bilan rivojlanmoqda. Tabiiyki bugungi axborotlashgan zamonda iqtisodiyot sohasini raqamlashtirishga bo'lgan talab yuqoridir. Ushbu yo'nalishni rivoji uchun mamlakatimizda jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramasdan mazkur yo'nalishda o'z faoliyatlarini boshlamoqchi bo'layotgan tadbirkorlar yetarlicha malumotlar topishlarida nuqsonlar kuzatilmoqda. Raqamli iqtisodiyot shuningdek, internet-marketing borasida qilingan nazariy va amaliy ishlarni tahlil qilgan holda yangidan-yangi takliflar va metodlarni yaratish borasida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan davrda internet hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Bu ayniqsa internet-marketing sohasida sezilarli tasiriga ega. XX asrning o'rtalarida kashf qilingan internet, XXI asr boshlariga kelib, butun dunyo bo'ylab to'plangan turli axborotlar, ichki aloqalari,

avvalo elektron tijorat uchun muhim imkoniyatlari mavjud bo‘lgan katta ma’lumot manbalari kutubxonasiga aylandi. Bugungi kunda, Internet marketologlar uchun asosiy vosita va manbaa hisoblanadi. Albatta internetning rivojlanishi internet-marketingning tijorat tashkilotlari marketing faoliyati davomida alohida va muhim tarmoq sifatida rivojlanishida ta’sir qilmasdan qolmaydi. Tabiiyki yurtimizda ham internet-marketingga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa so‘ngi yillarda internet tezligi oshganligi va har bir oilaga kirib borganligi bunga jiddiy turtki bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3-iyuldagi PQ-3832-sonli qaroriga binoan iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko‘lamli chora-tadbirlar ko‘rilmoqda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda.

Ma’lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalari, “sun’iy aql”, superkompyuterlar imkoniyatlaridan foydalanish, shuningdek, kripto-aktivlar bo‘yicha faoliyat jahonning ko‘plab mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ma’lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalari nafaqat iqtisodiyotning ko‘plab sektorlariga, balki davlat boshqaruvi tizimiga va boshqa jamoatchilik munosabatlariga asta-sekin joriy etilmoqda.

Internet-marketingdan foydalanish an’anaviy marketingdan foydalanishga qaraganda quyidagi afzalliklarga ega.

- Asosiy rolni ishlab chiqaruvchidan iste’molchiga o‘tkazish.
- Faoliyatning globallasuvi va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish.

Shunga ko‘ra, internet-marketing xatto eng kichik yetkazib berish xizmatlarini amalga oshiruvchi tadbirkorlarga ham global miqyosda faoliyat yuritish va biznesni global miqyosda rivojlantirish imkoniyatini beradi. Internetda informatsiyalar kunu-tun mijozga muntazir. Bundan tashqari taqdim etilgan ma’lumotlarga o‘zgarish kiritish osonligi va shu tariqa vaqt va harajatlarni tejab qolinishi raqamli iqtisodiyot va internet-marketingning inson hayotida naqadar muhim o‘rin egallaganligini ko‘rsatadi.

Internet-marketing strategiyalarining har xil turlarini va ular sizning biznesingizni rivojlanishiga qanday yordam berishini tushuntirib o‘tamiz. Biznesni ilgari surish bo‘yicha har qanday munozarada internet-marketing strategiyalari kompaniyani rivojlantirish va yetakchilarni yaratishning eng samarali, arzon usullari sifatida tilga olinadi. Ushbu strategiyalarni biznesga yordam berish uchun ishlatishdan oldin, ularning har biri nimani o‘z ichiga olishi va nimani taklif qilishini tushunishimiz kerak. Internet-marketing strategiyalari quyidagi metodlarni o‘z ichiga oladi:

1. Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO)
2. Qidiruv mexanizmi marketingi (SEM)
3. Klik(o‘tish) uchun to‘lov yoki qo‘ng‘iroq uchun to‘lov (PPC)
4. Kontent marketingi
5. Ijtimoiy media marketingi
6. Elektron pochta marketingi
7. Influencer marketing
8. Hamkorlik marketingi
9. Obro‘li marketing

Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO)

SEO yoki qidiruv tizimini optimallashtirish - bu qidiruv natijalarida organik, bepul yoki “tabiiy” joylashuvini yaxshilash uchun marketingga aloqador veb-saytlarni sozlash jarayonidir.

SEO sahifadagi omillar (tarkib, tuzilma va foydalanuvchilarga qulaylik) va sahifadan tashqari omillardan (boshqa saytlardan havolalar, ijtimoiy aktsiyalar, vakolatlar) iboratdir. SEO metodlari veb-saytning ba'zi elementlarini google talablariga javob beradigan tarzda sozlashni o'z ichiga oladi, shu bilan birga veb-sayt tashrif buyuruvchilar uchun eng yaxshi umumiy tajribani taqdim etishiga ishonch hosil qiladi. Bu metod yordamida internet-marketing tizimlarini qidiruv tizimlarida faollashtiradi.

Qidiruv mexanizmi marketingi (SEM)

Qidiruv mexanizmi marketingi yoki SEM - bu veb-sayt trafiginini olish uchun pullik qidiruvdan foydalanish jarayonidir. O'tmishda SEM, SEO va pullik qidiruvni o'z ichiga olgan soyabon atama sifatida ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan, raqamli marketing sanoati rivojlanib borgani sari, SEM atamasi har ikkala turdagi internet-marketing strategiyalari uchun ham qo'llanilmay qoldi va odatda faqat pullik qidiruv faoliyatiga tegishli bo'ldi (Search Engine Land ga ko'ra).

Klik uchun to'lov yoki qo'ng'iroq uchun to'lov (PPC)

PPC marketingini ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin: pullik qidiruv va pullik ijtimoiy marketing. E'lonlar qidiruv tizimlarida yoki ijtimoiy platformalarda e'lon qilinadi va har safar reklama bosilganda kompaniyalardan haq olinadi.

Google AdWords - bu eng mashhur pullik qidiruv platformasi bo'lib, undan keyin "Yaho"da qidiruv reklamalariga xizmat qiluvchi Bing Ads turadi. Qidiruv marketingi display, mobil, retargeting/remarketing va pullik ijtimoiy reklamani o'z ichiga oladi.

Facebook, Twitter, Instagram va boshqa ijtimoiy platformalar reklama takliflarini kengaytirdi va marketing postlarining organik ko'rinishiga erishishni qiyinlashtirdi. Natijada, pullik ijtimoiy ko'pchilik kompaniyalarning PPC reklama xarajatlari byudjetlarining yuqori foizini tashkil qiladi. PPC strategiyalari ko'rinish va sotishda keskin, qisqa muddatli o'sishni yaratishi mumkin.

Kontent marketingi

Kontent marketingini mijozlar bilan muloqot qilish va marketing maqsadlaringizga erishish uchun tegishli, qimmatli kontentni yaratish, tarqatish sifatida belgilaydi. Kontent marketingi strategiyalari mijozlar bilan muloqot qilish, sotishdan ko'ra ma'lum bir kerakli auditoriyani jalb qilish va ushlab turish uchun mijozlarga doimiy ravishda o'qiydigan, qiziqtiradigan yoki boshqa yo'l bilan qiymat beradigan kontentni taqdim etishga qaratilgan.

Kontent onlayn tarzda tarqatiladigan deyarli har qanday axborot formatini, masalan, bloglar, videolar, podkastlar, infogrammlar, ijtimoiy media postlari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Yuqori sifatli kontent onlayn marketing strategiyalarining barcha asosiy turlarida, jumladan SEO, PPC, ijtimoiy media marketingi, elektron pochta marketingi va boshqalarda rol o'ynaydi.

Ijtimoiy media marketingi

Ijtimoiy media marketingi - bu sizning biznesingizni targ'ib qilish va mijozlar bilan bog'lanish uchun vositachi hisoblanib, ijtimoiy media platformalari va veb-saytlaridan foydalanishni amalga oshiradi. Ijtimoiy media marketingi har doim ham sotuvga olib kelmaydi. Buning o'rniga, u ko'pincha faollikni oshirish, havolalar yaratish, mijozlar e'tiborini jalb qilish va o'ziga xos "brend" yaratish uchun ishlatiladi.

Elektron pochta marketingi

Elektron pochta marketingi raqamli marketing strategiyalarining eng tejamkor turlaridan biridir. Elektron pochta ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri pochta marketingining "samarali o'rnini bosuvchi" sifatida tilga olinadi, chunki siz elektron pochta orqali axborot byulletenlari, reklamalar yoki eslatmalar bilan bir zumda mijozlarning keng tarmog'iga to'g'ridan-to'g'ri murojaat

qilishingiz mumkin. Elektron pochta marketingi ro'yxatlarni segmentlash va eng yaxshi natijaga erishish uchun demografik va boshqa ma'lumotlardan foydalangan holda juda aniq maqsadli bo'lishi mumkin.

Influencer marketing

Influencer marketing - bu internet-marketing strategiyalarining eng yangi turlaridan biri, lekin u 2018 yilda tobora ommalashib borishi kutilmoqda. Influencerlar kompaniyangiz mahsuloti yoki xizmatlarini targ'ib qilish uchun to'lanadi. Sizing kompaniyangiz qadriyatlariga mos keladigan va mijozlaringiz bilan rezonanslashadigan ta'sirchanlarni topsangiz, ushbu marketing strategiyasi bazi kompaniyalar uchun juda samarali bo'lishi mumkin.

Hamkorlik marketingi

Hamkorlik marketingi - bu boshqa kompaniyalarning mahsulot yoki xizmatlarini ilgari surish yoki reklama qilish orqali komissiya olish jarayoni. Hamkorlik marketingi ko'pincha mahsulotni blog yoki video orqali targ'ib qilish yoki veb-saytda reklamalarni ko'rsatishdan iboratdir. Siz havoalaringiz orqali amalga oshirilgan har bir savdo uchun to'lov olasiz.

Obro'li marketing

Obro'li marketing kompaniya haqida ijobiy tasavvurni rivojlantirish uchun ijtimoiy media va mijozlarni ko'rib chiqish platformalaridan foydalanishdan iborat. Sayyohlik sanoati kabi ayrim sohalarda onlayn tavsiyalar va sharhlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Obro'li-marketing o'ziga xos brendni ishlab chiqish, mijozlarni sharhlar yozishga undash va ijtimoiy media va ko'rib chiqish platformalarida mijozlarning tashvishlari yoki shikoyatlarini hal qilish uchun tezkor javob berishni o'z ichiga oladi.

XULOSA

Hozirgi davrga kelib dunyoda axborot, internet, iqtisodiyotni raqamlashtirish va internet-marketing kabi zamonaviy sohalar izchil rivojlanmoqda. Ayni kunda davr talabi bo'lgan internet-marketing sohasi bo'yicha izchil izlanishlar natijasida jahon bozoriga to'siqlarsiz kirib borishimiz shuningdek buni afzaliklarini ko'rasata bilish imkonini ham beradi. SEO kontentini yaratish xizmatlari, ijtimoiy media marketing xizmatlari va boshqa ko'p imkoniyatli xizmatlardan foydalanishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2023-yil Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi.
2. Internet Marketing Methods Revealed: The Complete Guide to Becoming an Internet Marketing Expert Paperback – Illustrated, January 12, 2007.
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digital economy report 2019.
4. Faxriddin O'g'li, N. D., Maxmudovich, U. B., & Abdusamatovich, J. J. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINING NAZARIY ASOSLARI. WORLD OF SCIENCE, 7(2), 126-134.
5. Alikulov, A., & Abduraxmonov, F. (2023). QISHLOQ XO 'JALIK KORXONALARIDA YAKUNIY MOLIYAVIY NATIJALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 174-181.